

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

МУНДАРИЖА // СОДЕРЖАНИЕ // CONTENTS

Амонов Ш.Б., Бахронов Ж.Дж. <i>Сут беги саратон касаллиги кимётерапияси ва коррекциясида каламушлар терисининг морфологияси</i>	10	Amonov Sh.B., Bakhronov J.Dj. <i>Skin morphology in rats under chemotherapy and correction of breast cancer</i>
Алимова Ш.Ш., Сохибова З.Р. <i>Методы визуализации субклинического атеросклероза и их значение в стратификации сердечно-сосудистого риска</i>	19	Alimova Sh.Sh., Sokhibova Z.R. <i>Methods of visualization of subclinical atherosclerosis and their importance in stratification of cardiovascular risk</i>
Ашурова Н.Г. <i>Ўсмир қизлар ҳайз функцияси бузилишларида D витамини ва микроэлементлар танқислигининг роли ва коррекциялаш усуллари</i>	23	Ashurova N.G. <i>The role of D vitamin and microelements deficiency in menstrual function disorders in adolescent girls and their correction methods</i>
Агабабян Л.Р., Ахмедова А.Т. <i>Дистанционный мониторинг артериального давления в акушерстве: опыт и перспективы профилактики осложнений</i>	30	Agababayan L.R., Akhmedova A.T. <i>Remote blood pressure monitoring in obstetrics: experiences and prospects for complication prevention</i>
Алимова Н.П., Хасанова Д.А. <i>Сравнительная оценка морфометрических параметров гипертрофированной глоточной миндалины возрастном аспекте</i>	37	Alimova N.P., Khasanova D.A. <i>Comparative assessment of morphometric parameters of hypertrophying pharyngeal tonsils in age aspect</i>
Абдумаджидов Х.А., Буранов Х.Ж., Уроков Ш.Т. <i>Юрак хавфли ўсмаларининг диагностикаси ва хирургик даволаниши</i>	43	Abdumadjidov Kh.A., Buranov Kh.J., Urakov Sh.T. <i>The diagnosis and surgical treatment of the malignant heart tumors</i>
Ахмадова М.А. <i>Кo'krak bezi saratoni diagnostikasida ultratovush tekshiruvining asosiy jihatlari</i>	48	Akhmadova M.A. <i>Key aspects of ultrasound in the diagnosis of breast cancer</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>Bronxial astma bilan og'rigan bemorlarni reabilitatsiya qilishda interleykinlarning ahamiyati</i>	51	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>The importance of interleukins in the rehabilitation of patients with bronchial asthma</i>
Bahodirov B.Sh. <i>Dismetabolik nefropatiyasi bo'lgan bolalarda siydik yo'llari infeksiyasi kechish xususiyatlari</i>	57	Bahodirov B.Sh. <i>Features of urinary tract infection progression in children with dysmetabolic nephropathy</i>
Бахронов Ж.Ж., Тухтамуродова А.Ш. <i>Каламушларда саратон касаллигида кимётерапия қўлланилганда нефронларда морфологик кўрсаткичларини ўзгариши</i>	60	Bahronov J.J., Tukhtamurodova A.SH. <i>Changes in morphological parameters in nephrons using chemotherapy for cancer diseases in rats</i>
Бекмуродова М.Р., Даминов Ф.А. <i>Оценка психоэмоционального состояния у пожилых пациентов с ожогами: влияние психоэмоциональной поддержки на исход лечения</i>	65	Bekmurodova M.R., Daminov F.A. <i>Assessment of psychoemotional state in elderly patients with burns: the impact of psychoemotional support on treatment outcomes</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Xolboyeva D.Z. <i>Bolalarda temir yetishmasligi anemiyasining zamonaviy laborator diagnostika tamoyillari</i>	69	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Kholboyeva D.Z. <i>Principles of modern laboratory diagnostics of iron deficiency anemia in children</i>
Бахронов Б.Б., Наврузов Р.Р. <i>Использование биостимуляторов для коррекции морфофункциональных нарушений пищевода крыс при токсическом воздействии угарного газа</i>	72	Bakhronov B.B., Navruzov R.R. <i>Use of biostimulants for the correction of morphofunctional disorders of the esophagus in rats under the toxic influence of carbon monoxide</i>

Газиев К.У. <i>Операциядан кейинги қайталанувчи вентрал чурраларда жарроҳлик ёндашуви</i>	83	Gaziev K.U. <i>Surgical approaches to recurrent ventral hernias after surgery</i>
G'oyibov S.S., Abduvaliyeva N.B. <i>Bachadon bo'yni "kalta" bo'lgan ayollarda muddatdan oldingi tug'ruqni oldini olishda progesteronni qo'llash</i>	87	Goyibov S.S., Abduvalieva N.B. <i>Use of progesterone in preterm birth prevention in women with a "short" cervix</i>
Гиёсова С.Н., Раджабов А.Б. <i>Морфометрический анализ предстательной железы у крыс подросткового возраста на фоне моделирования ревматоидного артрита</i>	91	Giyosova S.N., Radjabov A.B. <i>Morphometric analysis of the prostate gland in adolescent rats in rheumatoid arthritis modeling</i>
Газиев К.У. <i>Перитонитда ичакларнинг интубациясини қўлланиши</i>	95	Gaziev K.U. <i>Intestinal intubation in peritonitis</i>
Даминов Ф.А., Бобокулов А.У. <i>Гастродуоденал яралардан қон кетиши асоратини олдини олиш чоралари</i>	99	Daminov F.A., Bobokulov A.U. <i>Preventive measures for bleeding in gastroduenal ulcers</i>
Jumayev A.H., Saidov A.A. <i>To'liq olib qo'yiladigan tish protezlaridan foydalanishda mahalliy ozon terapiyasining og'iz bo'shlig'ining shilliq qavatiga ta'sirini qiyosiy tahlili</i>	103	Jumayev A.H., Saidov A.A. <i>The effect of local ozone therapy on the mucous membrane of the oral cavity when using fully removable dental prostheses</i>
Jumayev M.M. <i>O'zbekistonning 25–30 yoshli aholisi orasida temporomandibulyar disfunksiyalar: klinik tadqiqotlar va mutaxassislar qarashlari asosidagi tahlil</i>	107	Jumayev M.M. <i>Temporomandibular dysfunctions among the 25–30-year-old population in Uzbekistan: an analysis based on clinical studies and expert opinions</i>
Зиёдуллаев М.М. <i>Макроанатомические и иммуногистохимические показатели сердца при отравлении этанолом</i>	113	Ziyodullaev M.M. <i>Macroanatomical and immunohistochemical indicators of the heart in ethanol poisoning</i>
Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyarova Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N. <i>Prostata bezi saratoni diagnostikasini takomillashtirish</i>	123	Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyarova Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N. <i>Improving prostate cancer diagnostics</i>
Ibodullaeva N.M. <i>Bachadon saraton oldi kasalliklarida nevrologik va psixoemotsional o'zgarishlar (adabiyotlar tahlili)</i>	126	Ibodullaeva N.M. <i>Neurological and psychoemotional changes in precancerous uterine diseases (literature review)</i>
Ibragimova M.Sh. <i>Bolalar miya falaji spastik diplegiya shakli bilan og'riqan bemorlarni bosqichma-bosqich reabilitatsiya qilishning afzalliklari</i>	131	Ibragimova M.Sh. <i>Advantages of staged rehabilitation for children with cerebral palsy in the form of spastic diplegia</i>
Isanova Sh.T., Muxtarova A.A. <i>Metabolik o'zgarishlar va uyqusizliklar o'rtasidagi bog'liqlik: adabiyotlar sharxi</i>	137	Isanova Sh.T., Mukhtarova A.A. <i>The relationship between metabolic disorders and sleep disturbances in children: a literature review</i>
Исмоилова М.Ю. <i>Гулимансар ўсимлигининг аллергия касалликларда қўллаш ва самарадорлигини баҳолаш</i>	140	Ismailova M.Yu. <i>Application of the safflower plant in allergic diseases and evaluation of its effectiveness</i>
Исомадинова Л.К., Исакулова М.М., Абдувоҳидова Ш.А., Эшқувватова О.Э. <i>Лабораторные маркеры и клинико-лабораторные особенности эклампсии у беременных: диагностика и мониторинг</i>	145	Isomadinova L.K., Isaqulova M.M., Abduvohidova Sh.A., Eshkuvvatova O.E. <i>Laboratory markers and clinical-laboratory features of eclampsia in pregnant women: diagnosis and monitoring</i>

Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyaroova Sh.Sh., Rahmanova G.A., Ochilova M.M. <i>Birlamchi tibbiy yordam muassasalarida tez-tez kasal bo`ladigan bolalar</i>	148	Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyaroova Sh.Sh., Rahmanova G.A., Ochilova M.M. <i>Frequently sick children in primary care institutions</i>
Кандова Ф.А., Хабибова Н.Н. <i>Взаимосвязь микрофлоры полости рта и репродуктивного здоровья: клинический анализ и современные подходы</i>	151	Kandova F.A., Khabibova N.N. <i>Interrelation of oral microflora and reproductive health: clinical analysis and modern approaches</i>
Кодирова Ш.С. <i>Оценка качества жизни и подход к лечению больных с патологией сердца после перенесенного COVID-19</i>	156	Kodirova Sh.S. <i>Assessment of quality of life and approach to treatment of patients with heart pathology after COVID-19</i>
Курязов Ш.А., Курязов А.К., Хабибова Н.Н. <i>Профилактика стоматологических заболеваний у девочек подросткового возраста: современный взгляд</i>	161	Kuryazov Sh.A., Kuryazov A.K., Khabibova N.N. <i>Prevention of dental diseases in adolescent girls: a modern perspective</i>
Лутфуллаев Г.У., Сафарова Н.И. <i>Сурункали тонзиллитни даволашда антисептик воситалар қўлланилиши</i>	165	Lutfullaev G.U., Safarova N.I. <i>Use of antiseptic agents in the treatment of chronic tonsillitis</i>
Мирходжаев И.А. <i>Морфологические изменения при эхинококкозе печени в возрастном аспекте</i>	169	Mirkhodjaev I.A. <i>Morphological changes in liver echinococcosis in the age aspect</i>
Мамедов Э.Э. <i>Когнитивные нарушения при хронической ишемии головного мозга с легочной и сердечной патологией</i>	172	Mamedov E.E. <i>Cognitive impairment in chronic cerebral ischemia</i>
Муртазаева З.Ф., Мухамедова Ш.Т. <i>Влияние различных типов питания на развитие аллергических реакций у недоношенных новорождённых: клинический и статистический анализ</i>	175	Murtazaeva Z.F., Mukhamedova Sh.T. <i>The impact of different types of nutrition on the development of allergic reactions in premature newborns: clinical and statistical analysis</i>
Мустафаев А.Л., Даминов Ф.А., Атаджанов Ш.К. <i>Эндовизуальные технологии в диагностике и лечении повреждений поджелудочной железы при закрытой травме живота</i>	179	Mustafaev A.L., Daminov F.A., Atadjanov Sh.K. <i>Endovisual technologies in diagnosis and treatment of pancreatic injuries in blunt abdominal trauma</i>
Мухсинов Н.Т. <i>Влияние психологического состояния у больных с ишемической болезнью сердца, осложнённой хронической сердечной недостаточностью</i>	184	Mukhsinov N.T. <i>The influence of psychological state in patients with ischemic heart disease complicated by chronic heart failure</i>
Мирходжаев И.А. <i>Липосомы носители лекарственных средств против паразитарных кист печени (обзор литературы)</i>	187	Mirkhodjaev I.A. <i>Liposomes as drug carriers against parasitic liver cysts (literature review)</i>
Нурова З.Х. <i>Кардиоэмболик инсульт бўлмачалар фибрилляцияси фонида ривожланганда клиник ва функционал тахлилларнинг фарқли жиҳатлари</i>	194	Nurova Z.Kh. <i>Various aspects of clinical and functional analysis in cardioembolic stroke developing against the background of atrial fibrillation</i>
Nabiyeva F.S., Isakulova M.M., Xudoyberdiyeva D.N., Raxmatova X.I. <i>Echinokokkoz tashxisida klinik-laborator, instrumental tadqiqot usullarining ahamiyati</i>	198	Nabiyeva F.S., Isakulova M.M., Khudoyberdiyeva D.N., Rakhmatova Kh.I. <i>The significance of clinical, laboratory, and instrumental diagnostic methods in the diagnosis of echinococcosis</i>

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПИТАНИЯ НА РАЗВИТИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЁННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЙ И СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Муртазаева З.Ф., Мухамедова Ш.Т.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
muxamedova.shaxnoza@bsmi.uz

Резюме. В статье представлены результаты клинического и статистического исследования, направленного на изучение влияния типа питания на течение аллергических заболеваний у недоношенных новорождённых. Объектом исследования стали 60 детей, находившихся на лечении в отделении раннего возраста Бухарской областной детской больницы. Показано, что у младенцев, получавших грудное молоко, частота аллергических реакций была значительно ниже, чем у детей, находящихся на искусственном вскармливании. Данный факт подчёркивает важную роль грудного вскармливания в формировании иммунной защиты и профилактике аллергий у новорождённых.

Ключевые слова: недоношенные дети, грудное вскармливание, аллергические заболевания, питание, иммунитет.

THE IMPACT OF DIFFERENT TYPES OF NUTRITION ON THE DEVELOPMENT OF ALLERGIC REACTIONS IN PREMATURE NEWBORNS: CLINICAL AND STATISTICAL ANALYSIS

Murtazaeva Z.F., Mukhamedova Sh.T.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
muxamedova.shaxnoza@bsmi.uz

Resume. The article presents the results of a clinical and statistical study aimed at examining the impact of feeding type on the course of allergic diseases in premature newborns. The study involved 60 children who were undergoing treatment in the early age department of the Bukhara Regional Children's Hospital. It was shown that infants who were breastfed had a significantly lower frequency of allergic reactions compared to those who were formula-fed. This fact highlights the important role of breastfeeding in the development of immune protection and the prevention of allergies in newborns.

Keywords: premature babies, breastfeeding, allergic diseases, nutrition, immunity

CHALA TUG'ILGAN CHAQALOQLARDA TURLI OZIQLANISH TURLARINING ALLERGIK REAKSIYALAR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI: KLINIK VA STATISTIK TAHLIL

Murtazaeva Z.F., Muhamedova Sh.T.

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro sh., O'zbekiston
muxamedova.shaxnoza@bsmi.uz

Rezyume. Maqolada chala tug'ilgan yangi tug'ilgan chaqaloqlarda oziqlanish turining allergik kasalliklar kechishiga ta'sirini o'rganishga qaratilgan klinik va statistik tadqiqot natijalari keltirilgan. Tadqiqot obyekti sifatida Buxoro viloyat bolalar shifoxonasining erta yoshdagi bolalar bo'limida davolanayotgan 60 nafar bola tanlangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ona suti bilan oziqlantirilgan chaqaloqlarda allergik reaksiyalar sun'iy oziqlantirilgan bolalarga qaraganda ancha kam uchragan. Ushbu holat, yangi tug'ilgan chaqaloqlarda immun himoyani shakllantirish va allergik kasalliklarning oldini olishda ko'krak suti bilan oziqlantirishning muhim rolini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: erta tug'ilgan chaqaloqlar, emizish, allergik kasalliklar, ovqatlanish, immunitet.

ВВЕДЕНИЕ Недоношенность остаётся актуальной проблемой педиатрии и неонатологии. Органы и системы у таких детей, включая иммунную и пищеварительную системы, незрелые, что делает их более восприимчивыми к различным заболеваниям, в том числе к аллергиям. Одним из значимых факторов, влияющих на здоровье недоношенных детей, является тип питания. Грудное молоко содержит иммуноглобулины, ферменты, пробиотики и другие биологически активные вещества, способствующие формированию иммунной защиты организма. В то время как искусственные смеси, несмотря на современные достижения, не могут полностью заменить уникальный состав материнского молока.

Цель исследования: изучить особенности течения аллергических заболеваний у недоношенных новорождённых в зависимости от типа питания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ Исследование проводилось в отделении раннего возраста Бухарской областной детской больницы. В выборку вошли 60 недоношенных новорождённых. В зависимости от типа питания дети были разделены на 3 группы:

Таблица 1. Количество детей по полу и средняя неделя гестации

Пол	Количество детей	Средняя неделя гестации
Мужской	30	31.87
Женский	30	31.00

Таблица 2. Распределение по типу питания и полу

Тип питания	Мальчики	Девочки	Всего
Смешанное питание	10	10	20
Грудное вскармливание	10	10	20
Искусственное вскармливание	10	10	20

График 1. Количество детей по полу и средняя неделя гестации

График 2. Распределение детей по полу и типу питания

Применялись следующие методы исследования:

- Клиническое наблюдение и анализ историй болезни;
- Статистическая обработка данных (частота, процент, сравнительный анализ);
- Обзор отечественных и зарубежных научных источников по теме.

РЕЗУЛЬТАТЫ: В исследование были включены 60 недоношенных детей, проходивших лечение в отделении раннего возраста Бухарской областной детской больницы. Среди них — 30 мальчиков и 30 девочек. Средний гестационный возраст у мальчиков составил $31,87 \pm 0,3$ недели, у девочек — $31,0 \pm 0,2$ недели.

По характеру питания пациенты распределились следующим образом:

- Грудное вскармливание — 20 детей (33,3%)
- Смешанное вскармливание — 20 детей (33,3%)
- Искусственное вскармливание — 20 детей (33,3%)

Аллергические заболевания были выявлены у 30 детей (50% от общего числа), среди которых:

- Атопический дерматит наблюдался у 24 пациентов (80%)
- Пищевая аллергия — у 6 детей (20%)

Частота аллергических проявлений в зависимости от типа питания:

• Среди детей на искусственном вскармливании аллергия диагностирована в 100% случаев (20 из 20)

• При смешанном вскармливании аллергия выявлена у 5 детей (25%)

• У детей, находящихся исключительно на грудном вскармливании, аллергических заболеваний не зафиксировано (0%)

Лабораторные показатели также продемонстрировали значимую разницу между аллергиками и неаллергиками:

• Средний уровень IgE у детей с аллергией составил 178 IU/ml, тогда как у детей без аллергии — 48 IU/ml

• Средний уровень эозинофилов у аллергиков достигал 7,6%, по сравнению с 2,1% у здоровых детей

Эти результаты свидетельствуют о достоверной связи между типом вскармливания и риском развития аллергических заболеваний у недоношенных детей. Наиболее высокий риск наблюдается при искусственном вскармливании. Кроме того, показатели IgE и уровень эозинофилов могут служить ценными лабораторными маркерами в диагностике аллергических состояний у данной категории пациентов.

Диаграмма 1. Частота аллергических заболеваний по типу питания

Данная диаграмма демонстрирует, что у детей, находящихся на искусственном вскармливании, аллергические заболевания встречаются значительно чаще по сравнению с грудным и смешанным вскармливанием.

Диаграмма 2. Сравнение лабораторных показателей (IgE и эозинофилы)

Сравнительный анализ показывает, что у детей с аллергическими проявлениями уровни IgE и эозинофилов значительно выше по сравнению с детьми без аллергии. Это подчеркивает диагностическое значение данных маркеров.

ОБСУЖДЕНИЕ Полученные результаты подтверждают данные литературы, согласно которым грудное вскармливание снижает риск развития аллергических заболеваний. Lucas et al. (1990) в своём исследовании также отмечали, что у недоношенных детей, получающих материнское молоко, наблюдается меньшая склонность к аллергиям. Иммунные компоненты грудного молока играют ключевую роль в модуляции иммунного ответа и обеспечении защиты от аллергенов на раннем этапе жизни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Грудное вскармливание обладает выраженным защитным эффектом в отношении аллергических заболеваний у недоношенных детей.
- Дети на искусственном питании чаще подвержены кожным и пищевым аллергиям.
- Необходимо рекомендовать грудное вскармливание как основную форму питания, особенно для недоношенных новорождённых.

Список литературы:

1. Lucas A., Brooke O.G., Morley R., Cole T.J., Bamford M.F. Early diet of preterm infants and development of allergic or atopic disease: randomized prospective study // *BMJ*. – 1990. – Vol. 300. – P. 837–840.
2. Абдуллаев Н. Клиническая алергология. – Ташкент, 2013.
3. Cow's Milk Protein Allergy in Term and Preterm Infants // *NeoReviews*. – 2020. – 21(12): e795–e805.
4. Complementary Feeding: Recommendations for the Introduction of Potentially Allergenic Foods // *Nutrients*. – 2021. – 13(7): 2477.
5. WHO. Infant and young child feeding: Model Chapter for textbooks. – Geneva: WHO, 2009.
6. Murtazayeva, Z. F. (2024). The art of clinical case analysis in pediatrics: a guide for medical professionals. *European Journal of Modern Medicine and Practice*, 4(11), 443-447.
7. Murtazayeva, Z. F. (2024). Nourishing Newborns: Feeding Strategies to Minimize Allergy Risk in Preterm Infants. *American Journal of Bioscience and Clinical Integrity*, 1(10), 64-71.
8. Мухамедова, Ш. Т., & Муртазаева, З. Ф. (2024). Аллергические Заболевания У Недоношенных Новорожденных И Их Связь С Типом Питания. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(6), 43-47.
9. Faxriddinova, M. Z. (2025). Yurak orttirilgan nuqsonlari: sabablari, tashxisi va davolash usullari. *Журнал научных исследований и их решений*, 3(02), 80-82.
10. Faxriddinova, M. Z., Husnora, B., Xushvaqt, M., & Sevinch, R. (2025). Chala tug'ilgan chaqaloqlar: muammolar, parvarish va zamonaviy davolash usullari. *Научный информационный бюллетень*, 6(1), 261-263.
11. Murtazayeva, Z. (2025). Allergy in preterm infants: pathophysiology, clinical manifestations, and management strategies. *Modern Science and Research*, 4(2), 742-748.